

POLUAREA FONICĂ ȘI MECANISME DE PROTECTIE. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

Noise pollution and protection mechanisms. The case of the Republic of Moldova

CZU:

DOI:

Irina SÎLI

doctor în drept, lector, Universitatea de Stat din Moldova

ORCID 0009-0001-1664-0526

E-mail: irasili.usm@gmail.com

Summary. Noise pollution is one of the biggest problems facing humanity today, along with air pollution and waste management. Noise accompanies a person everywhere: on the street, in transport, at work and, unfortunately, even at home influencing several factors of the quality of life. In the Republic of Moldova, several institutions responsible for noise pollution directly or indirectly should be involved, including the National Agency for Public Health, the Ministry of the Environment, local public authorities, ONG, civil society and the business environment etc... although, it is considered that we have a normative basis regarding the permitted levels and measurement of noise in the ambient environment and not only, progress in the application of these provisions is felt more in the business environment when performing instrumental and laboratory investigations for the estimation of physical factors, among which we also have noise for the purpose assessment of health and safety requirements at work. Combating noise pollution must be a prerogative for each of us, state policies must be oriented towards reducing it and ensuring a healthy society.

Key words: noise pollution, noise, acoustic pressure, ambient environment, intermittent noise, admissible levels, society.

Întrucât în legislația Republicii Moldova nu găsim o definiție a poluării fonice, deși tot mai mult acest tip de poluare prezintă interes, sau o dată cu industrializarea și dezvoltarea vieții de megapolis tot mai mulți dintre noi necesită să le fie protejată și respectată liniștea atât acasă cât și în stradă sau la serviciu. Poluarea fonică mai cunoscută și sub numele de poluare sonoră sau acustică, reprezintă un tip de poluare a mediului înconjurător ce implică expunerea la sunete de nivele deranjante, stresante sau dăunătoare¹.

Poluarea fonică este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă umanitatea la ora actuală, alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor. Zgomotul însoțește o persoană peste tot: pe stradă, în transport, la serviciu și, din păcate, chiar și acasă influențând mai mulți factori ai calității vieții. În Republica Moldova responsabili de poluarea fonică direct sau indirect ar trebui să fie implicați mai mulți actori printre care Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Ministerul Mediului, Autoritățile publice locale, ONG, societatea civilă și mediul de afaceri ect deși, se consideră că dispunem de bază normativă privind nivelurile admise și de măsurare a zgomotului din mediul ambiant și nu doar, în realitate avem doar prevederi aplicabile la activitatea comercială pentru mediul de afaceri,

¹ DIRECTIVA 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiant, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0049:20081211:RO:PDF>. (consultat 18.01.2024).

când se realizează investigațiile instrumentale și de laborator pentru estimarea factorilor fizici printre care avem și zgomotul (sau vibrațiile provocate de acesta) în scopul evaluării respectării cerințelor de sănătate și securitate la locul de muncă, cât și niște normative stabilite în domeniul construcțiilor.

Cert este faptul că suntem înconjurați de zgomote, unele ce nu pot fi și poate nici nu e cazul să fie stopate, însă este absolut important ca zgomotul admis și cel ce poate fi controlat, să aibă o limită acceptabilă de siguranță pentru societate sau admisibil locație respective. În Republica Moldova totuși, nu avem aprobate careva norme privind stabilirea valorilor admisibile de zgomot stabilite în timpul zilei, sau a nopții în mediul ambiant, întrucât sursele de zgomot sunt diverse cum ar fi: sunetele provocate de mijloacele de transport, de terenurile de joacă, de instituțiile publice și private, instituții de învățământ, cultele religioase, animalele de companie, sistemele de protecție, sistemele de urgență, evenimente culturale și altele. Baza normativă privind stabilirea circumstanțelor poluării fonice este doar pentru anumite sectoare cum ar fi mediul de afaceri, stabilirea unor norme la construcții, la acest subiect avem următoarele obligații și norme stabilite în Regulamentul sanitar privind normativile admisibile ale zgomotului și a vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2019)², ce specifică nivelurile maxime admise de zgomot ce variază în funcție de tipul activității comerciale și de momentul zilei, astfel:

1. Zgomotul în timpul zilei (între orele 7:00 și 22:00):
 - Pentru spațiile comerciale situate în blocuri de locuințe, nivelul maxim admis de zgomot este de 55 dB(A) (decibeli) în timpul zilei.
 - Pentru spațiile comerciale situate în alte zone, nivelul maxim admis de zgomot este de 65 dB(A) în timpul zilei.
2. Zgomotul în timpul nopții (între orele 22:00 și 7:00):
 - Pentru spațiile comerciale situate în blocuri de locuințe, nivelul maxim admis de zgomot este de 45 dB(A) în timpul nopții.
 - Pentru spațiile comerciale situate în alte zone, nivelul maxim admis de zgomot este de 55 dB(A) în timpul nopții.

Legea 1515/1993 la art. 57 lit.d) unde se menționează obligația agenților economici activitatea cărora este legată de surse de poluare fixe sau mobile să asigure măsuri de izolare a generatoarelor de zgomote și vibrații, cât și să nu admită depășirea limitelor admise³.

Normativul în construcții Protecția contra Zgomotului NCM E.04.02-2014 (MCH 22.05-2014) aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova nr. 199/2014 la pct. 1 stabilește *condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite la proiectarea, construirea și exploatarea clădirilor cu diferită destinație, la sistematizarea și construcția centrelor populate scopul protecției contra zgomotului și asigurării parametrilor normați ai mediului acustic în clădirile de locuit, publice și de producere și pe teritoriul zonei populate*⁴. Cerințe aplicabile ca standard la realizarea diverselor tipuri

² Regulamentul sanitar privind normativile admise de emiterie a zgomotului și a vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2019, Publicat : 22-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 101-107 art. 209 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113062&lang=ro# (consultat la 28.11.2023).

³ Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141043&lang=ro# (consultat 16.12.2023).

⁴ Normativul în construcții Protecția contra Zgomotului NCM E.04.02-2014 (MCH 22.05-2014) aprobat prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova nr. 199/2014 <https://ednc.gov.md/ncm-e-04-022014/> (consultat 24.12.2023).

de construcții, dar cu părere de rău practic omise sau nerespectate luând în calcul blocurile locative realizate în ultimii ani în care sunetul și ecoul sunetului este resimțit de locatari și creează un deranj major, afectând calitatea vieții.

Lipsa unui cadru normativ în stabilirea unor norme privind zgomotul admis în timpul zilei a fost și concluzia la care au ajuns membrii Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității prin Decizia din 31 decembrie 2020 la cauza nr. 233/20⁵ în care au examinat plângerea petiționarei deranjată de sunetul emis de difuzorul instalat pe turla bisericii din localitate, fapt necoordonat cu locuitorii satului, dar care deranjează prin intermediul unui sunet destul de puternic atât în zilele lucrătoare cât și în zilele de odihnă. Petiționara în cele menționate mai specifică că sunetele emise de difuzor sunt puternice și tulbură liniștea publică, locuința ei fiind la o distanță de 200 – 300 metri de biserică îi este insuportabil să asculte aceste sunete și în acest mod îi este și încălcat dreptul la religie iar biserica din localitate își impune în așa mod propria poziție. Analizând cauza, *membrii Consiliului nu au identificat careva reglementări ce ar stabili normele de zgomot admisibile în timpul zilei*, astfel au venit cu o recomandare adresată Agenției Naționale pentru Sănătate Publică să inițieze propuneri de modificare și completare a cadrului normativ privind stabilirea nivelului maxim admisibil al sunetului în timpul zilei.

Ulterior, la data de 10.11.2021 Avocatul Poporului s-a adresat Prim Ministrului Republicii Moldova⁶ cu solicitarea de a institui un grup de lucru format din autoritățile competente printre care menționează și Agenția Națională în Sănătate publică pentru inițierea procedurii de perfecționare a cadrului normativ care ar reglementa normele admisibile de emiterea zgomotului produs în timpul zilei și sancționarea în caz de nerespectare a acestor normative. În argumentarea poziției în adresare Avocatul Poporului face trimitere la două Decizii ale Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității unde petiționarii într-un caz sunt deranjați de zgomotul produs de atelierul de prelucrare a lemnului nelegalizat al vecinului (Decizia din 30 septembrie 2021 Cauza 16/21); iar în alt caz petiționara invocă inconveniențe în desfășurarea orelor online de către copiii săi minori din cauza zgomotului produs permanent de către vecinii săi din bloc, manifestat prin interpretarea la diferite instrumente muzicale (Decizia din 25 octombrie 2021 Cauza nr. 76/21). De asemenea, în adresare Ombudsmanul menționează că apreciază poluarea fonică ca o problemă importantă care afectează sănătatea umană, acesata devenind tot mai pronunțată în perioada pandemiei. Ombudsmanul atenționează că deja Republica Moldova a fost condamnată la CtEDO Cauza Roman v. Republica Moldova unde s-a constatat nu a luat măsuri adecvate pentru a pune capăt poluării fonice, fiind astfel încălcat art. 8 al Convenției respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său ect., la fel Curtea a stabilit că evaluarea nivelului minim de poluare fonică este în esență relativă și depinde de mai multe circumstanțe printre care efectul produs asupra fizicului și psihicului.

Zgomotul și vibrația influențează asupra întregului organism uman, afectând sistemul nervos central, cardiovascular, imunitar, digestiv și cauzează oboseală, incapacitatea de a se concentra, iritabilitate, depresii. Expunerea excesivă și prelungită la zgomot și vibrații poate duce la tulburări și boli mintale, îndeosebi când acestea perturbă sau întrerup som-

⁵ Decizia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurării egalității din 31 decembrie 2020 cauza nr. 223/20 https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_223_2020_semnare.pdf (consultat 10.01.2024).

⁶ Propunere de perfecționare a legislației în temeiul art. 27 lit. a) din Legea nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului <https://ombudsman.md/wp-content/uploads/2022/02/ZGpropunere-Guvernul-RM.pdf> (consultat la 10.01.2024).

nul. Se consideră că dereglarea somnului este cel mai grav prejudiciu pe care zgomotul și vibrația îl aduc sănătății umane. Acesta este unul dintre principalii indicatori incluși în programul de acțiuni elaborat de către Centrul European al Organizației Mondiale a Sănătății privind protecția mediului ambiant⁷.

Organizația mondială a sănătății menționează că expunerea la sunet excesiv determină anual 12.000 de decese premature și contribuie la 48.000 de noi cazuri de boli cardiace ischemice (cauzate de îngustarea arterelor inimii) în Europa în fiecare an. Suplimentar, se estimează că 22 de milioane de persoane se confruntă cu un disconfort cronic semnificativ, iar 6,5 milioane suferă de tulburări cronice severe de somn. Costul anual al poluării fonice în Europa a fost evaluat la 52 de miliarde de dolari. Combaterea poluării fonice trebuie să fie o prerogativă pentru fiecare dintre noi, politicile de stat e necesar să fie orientate spre diminuarea acesteia și asigurarea unei societăți sănătoase.

În scopul reducerii poluării fonice în Republica Moldova, autoritățile și societatea civilă pot implementa următoarele măsuri:

1. Reglementări și aplicarea legilor. Este important să se dezvolte și să se actualizeze legislația pentru a aborda normele admisibile de poluarea fonica conform Directivelor Uniunii Europene și să pună în aplicare normele existente privind nivelurile admise de zgomot cu sancționarea încălcărilor.

2. Planificarea, replanificarea urbană acolo unde este posibil. Dezvoltarea urbană ar trebui să țină cont de aspecte legate de zgomot, cum ar fi amplasarea corectă a zonelor rezidențiale, comerciale și industriale. Zonele sensibile, cum ar fi școlile și spitalele, ar trebui să fie protejate de sursele de zgomot.

3. Transportul public și individual. Promovarea transportului public și a mijloacelor de transport nepoluante poate reduce traficul și, implicit, poluarea fonica. De asemenea, ar trebui să se ia în considerare utilizarea mașinilor electrice sau hibride prietenoase mediului.

4. Izolarea acustică. Stabilirea unor norme stricte în construcția de clădiri, se poate investi în materiale și tehnologii care reduc transferul de zgomot între încăperi, la fel contribuie la reducerea zgomotului din exterior. Important ar fi să nu se admită darea în exploatare a spațiilor locative fără expertiză fonică.

5. Informarea și educarea societății. Educația și conștientizarea publicului sunt esențiale. Oamenii ar trebui să înțeleagă impactul poluării fonice asupra sănătății și să ia măsuri pentru a reduce zgomotul în viața de zi cu zi.

6. Monitorizarea și evaluarea. Este important să se monitorizeze nivelurile de zgomot în diferite zone și să se evalueze eficacitatea măsurilor luate. Acest lucru poate ajuta la ajustarea strategiilor și la identificarea noilor probleme.

7. Susținerea prin politici de stat pentru utilizarea și promovarea tehnologiilor silențioase. În industrie și construcții, se pot promova tehnologii și echipamente care generează mai puțin zgomot. De exemplu, utilaje de producere și utilajele de construcție silențioase pot reduce impactul asupra mediului înconjurător.

Incontestabil este faptul că autoritățile statului Republica Moldova trebuie să își revadă și actualizeze legislația, un prim pas ar fi transpunerea în legislația națională a Directivelor Uniunii Europene din domeniu respectiv printre care și Directiva 2002/49/Ce a

⁷ Analiza impactului de reglementare (AIR) a proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normele de emitere a zgomotului și vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior din 20.02.2018 https://particip.gov.md/ru/download_attachment/8484 (consultat la 10.11.2023).

Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiant. Directiva privind zgomotul ambiant (cunoscută și sub denumirea de ****Environmental Noise Directive – END****) are drept scop oferirea unei baze comune pentru combaterea efectelor nocive ale expunerii la zgomotul ambiant în întreaga Uniune Europeană. Aceasta introduce treptat măsuri pentru evaluarea și gestionarea zgomotului, având în vedere sănătatea publică și mediul înconjurător⁸.

Un bun exemplu în acest sens este pentru noi experiența României care în 2019 a aprobat Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant ce a fost adoptată de Parlamentul României și este în vigoare din 26 iulie 2019⁹, lege ce abordează unitar la nivel național evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, cauzate de expunerea populației la zgomotul ambiant. Obiectul și domeniul de aplicare fiind determinarea expunerii la zgomotul ambiant prin realizarea cartării zgomotului, asigurarea accesului publicului la informații despre zgomotul ambiant și efectele sale, adoptarea planurilor de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului ambiant, în special acolo unde nivelurile de expunere pot afecta sănătatea umană, aplicate pentru zonele construite, parcurile, grădinile publice și alte zone liniștite din aglomerări, spitalele și alte clădiri și zone sensibile la zgomot. Legea mai prevede și indicatori specifici pentru evaluarea și monitorizarea zgomotului, printre care: *L_{zi}* (Nivelul de zgomot de zi) ce indică nivelul de zgomot măsurat în timpul zilei, valorile-limită pentru acesta diferă în funcție de tipul zgomotului ambiant (trafic rutier, feroviar, aeroportuar, industrial etc.) și de sensibilitatea populației la zgomot. Un alt indicator ar fi: *L_{noapte}* (Nivelul de zgomot de noapte), acesta indică nivelul de zgomot măsurat în timpul nopții (în general, între orele 22:00 și 7:00), valorile-limită pentru *L_{noapte}* sunt stabilite pentru a proteja sănătatea populației și variază în funcție de mediul ambiant și sensibilitatea la zgomot. Iar indicatorul: *L_{seară}* (Nivelul de zgomot de seară) este indicator asociat disconfortului din perioada de seară și reprezintă nivelul de zgomot măsurat în timpul serii (între orele 19:00 și 22:00). Un indicator de zgomot general ar fi: *L_{zsn}* (Nivelul de zgomot pentru zi-seară-noapte) asociat disconfortului general. Legea mai prevede *obligația până la 30 iunie 2022 elaborarea hărților strategice de zgomot cât și datele aferente ale acestora cu situația anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și aeroporturile principale*, și urmează a fi revizuite la fiecare 5 ani în caz de necesitate, acestea. La fel în lege ca măsură la art. 24 este prevăzut că *pian la data de 18 iulie 2023 se elaborează planurile de acțiune destinate gestionării zgomotului și a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, iar aceste planuri de acțiune se reevaluează și, dacă este cazul, se revizuiesc, atunci când se produc modificări importante care afectează situația existentă privind nivelul zgomotului, și cel puțin la fiecare 5 ani de la această dată, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale și aeroporturile principale*¹⁰. Sarcina de realizare a hărților strategice și planurilor de acțiune revine

⁸ DIRECTIVA 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiant, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0049:20081211:RO:PDF>. (consultat la 18.01.2024).

⁹ Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant a fost adoptată de Parlamentul României din 26 iulie 2019 <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216510> (consultat la 05.02.2024).

¹⁰ Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant a fost adoptată de Parlamentul României din 26 iulie 2019 <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216510> (consultat la 05.02.2024).

autoritățile administrației publice locale și operatorilor economici care au în responsabilitate de realizarea acestora cu consultarea publicului de a transmite către agențiile județene pentru protecția mediului și Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Fiecare țară adoptă strategii specifice pentru a combate poluarea fonica, iar Republica Moldova poate să se inspire pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor săi. După cum ne dăm seama procesul de implementare a unor norme funcționale și ce ar corespunde Directivelor Uniunii Europene în domeniul poluării fonice este unul costisitor și de lungă durată, totuși necesitatea existenței unor prevederi legale ce ar stabili normele admisibile în domeniul poluării mediului ambiant prin zgomot și ar contribui la reducerea acestuia cât și a efectelor nocive provocate este absolut necesară și desigur că spre acest scop autoritățile statului ar trebui deja să realizeze niște pași concreți prin formarea grupurilor de lucru și elaborarea normelor legale. Țările Uniunii Europene au ca scopul principal reducerea semnificativă a poluării fonice până în 2020 și apropierea de nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, sigur că ar fi important ca și Republica Moldova în procesul de aderare la Comunitatea Europeană să se alinieze acestui scop și să întreprindă acțiuni necesare pentru elaborarea și adoptarea cadrului normativ în acest sens.